

Análisis de las transferencias monetarias como respuesta al COVID-19 en Bolivia

Leticia Castedo Paola Corpus* Patrick Navia**
Leonardo Siles*** Arianne Villafuerte****

04 de noviembre, 2022

*Miembro titular SCEE

**Miembro titular SCEE

***Miembro titular SCEE

****Miembro titular SCEE

Resumen

La emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto en todos los aspectos económicos de los países. Bolivia no es una excepción a la regla, y uno de los principales ámbitos afectados es el ámbito laboral. Los hogares han recibido shocks considerables en sus ingresos. En un intento de mitigar estos shocks el gobierno ha emitido bonos de distinta índole. El presente trabajo busca determinar la efectividad de dichas transferencias y se encuentra que en el inmediato plazo tuvieron un impacto positivo, aunque su eficacia se determina nula con el tiempo.

Palabras Clave: Mercado laboral, Trabajadores cuentapropia, Política Pública, Transferencias Monetarias, COVID-19

Resumen

The health emergency caused by the COVID-19 pandemic has impacted all economic aspects of countries. Bolivia is no exception to this rule, and one of the main areas affected is the labor market. Households have experienced significant income shocks. In an attempt to mitigate these shocks, the government has issued various types of financial aid. This study aims to assess the effectiveness of these transfers and finds that, in the short term, they had a positive impact; however, their effectiveness becomes negligible over time.

Keywords: Labor market, Self-employed workers, Public policy, Cash transfers, COVID-19

Código JEL/ JEL code: J08, J38, J46

Índice

1. Introducción y antecedentes	4
2. Revisión de literatura	5
3. Estadística descriptiva	6
3.1. Ingreso laboral	8
3.2. Cambios percibidos en el ingreso laboral	13
4. Datos y metodología	14
5. Resultados y análisis	18
6. Conclusiones	21
7. Bibliografía	21

1. Introducción y antecedentes

El 10 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Bolivia. A razón de ello, el 17 de marzo se declaró emergencia sanitaria y, 4 días más tarde, se emitió el Decreto Supremo N°4199 mediante el cual se declaró cuarentena rígida a nivel nacional. El confinamiento rígido duró aproximadamente un mes, y luego se procedió a instaurar un régimen de cuarentena dinámica que consistió en el retorno a ciertas actividades económicas y las salidas con horarios limitados. Lo anterior provocó una caída considerable en la actividad económica, afectando a los hogares bolivianos dentro de todos los sectores. Para el último semestre de 2020 el desempleo mostraba una cifra de 10.8 %, que fue casi el triple del valor de desempleo en 2016 (M.E.F.P, s.f).

Los niveles de informalidad en Bolivia han sido generalmente altos, lo que quiere decir que los grupos excluidos de la seguridad social y otros beneficios laborales en el país son grandes. Según la OIT, para el año 2019 el porcentaje de trabajadores informales correspondió al 81.5 %. Si bien se podría considerar que en los últimos años la informalidad en el país se redujo, en realidad la cifra para el 2019 es la mayor de los cuatro años inmediatamente anteriores¹, evidenciando, en cambio, una tendencia al alza.

Las condiciones sociales del mercado laboral antes de la pandemia eran precarias, y estas solo se hicieron más evidentes con la emergencia sanitaria. En un intento de mitigar los efectos de la coyuntura en los ingresos de los hogares, el gobierno de turno optó como medida inmediata la transferencia de distintos montos de efectivo a la población. Entre las transferencias monetarias implementadas se encontraron: a) el Bono Familia iniciado el 4 de mayo de 2020 que estaba dirigido a familias de escasos recursos con hijos en etapa escolar que perdieron el desayuno escolar al decretarse el confinamiento; b) el Bono Canasta Familiar que arrancó el 1° de abril de 2020, dirigido a personas que reciben otro tipo de beneficios como la Renta Dignidad, el Bono Juana Azurduy y también las personas con discapacidades y finalmente, c) el Bono Universal iniciado el 5 de mayo de 2020 y que consistió en una transferencia monetaria a aquellas personas sin ingreso económico fijo y que no hayan recibido ninguno de los dos anteriores mencionados.

Las transferencias implementadas por el gobierno generaron polémica en cuanto a su utilidad real: si bien se mitigó instantáneamente la abrupta caída de los salarios, es probable que en el largo plazo esto no se sostenga. Es por ello que en el presente

¹76.2, 79.1 y 80.7 % para 2016, 2017 y 2018, respectivamente (ILOSTAT, 2022).

trabajo se busca determinar la incidencia real de estos bonos, y si estos realmente ayudaron a mitigar el efecto del *shock* en los ingresos de los hogares.

2. Revisión de literatura

La literatura referente al efecto del COVID-19 en los ingresos y rentas de los hogares en los distintos países del mundo ha sido amplia desde el inicio de la pandemia. Entre los documentos revisados para el presente trabajo, no solamente se consideran aquellos que analizan el impacto de transferencias condicionadas, sino también aquellos que indagan sobre el impacto del COVID-19 en el mercado laboral y los que reflejan el estado de las cifras generadas tras el inicio de la pandemia.

El trabajo de Bussolo et al. (2021) analiza el impacto que tuvo la pandemia en los salarios de los trabajadores formales e informales en la India. Los autores utilizan el método de evaluación de impacto de diferencias en diferencias con datos de panel para estimar sus resultados. Su aporte es ser el primer documento de investigación, para la India, sobre el análisis de *shocks* a los salarios tras la pandemia, que utiliza datos de panel agregados a nivel nacional. Sus hallazgos reflejan que si bien los trabajadores informales tuvieron un impacto más fuerte en sus salarios, su recuperación al *shock* fue más rápida que los trabajadores formales afectados por la coyuntura.

Thomas F. Crossley et al. (2020) estudian el *shock* generado por el COVID en el ingreso de los hogares del Reino Unido y su respuesta, así como la política económica adoptada por el gobierno para mitigar el impacto. A través de inferencia estadística, demuestran que los dos quintiles más bajos en salarios fueron los más afectados a costa de la pandemia. Los datos demuestran que la medida más efectiva implementada por el gobierno fue la de Retención del Trabajo, que impedía el despido de los trabajadores. Las transferencias unilaterales realizadas por el gobierno tuvieron un efecto momentáneo, que a largo plazo resultó ser poco significativo.

Dimitris Christelis et al. (2020) indagan acerca del *shock* en el patrón de consumo de los hogares en los seis países más grandes de la eurozona desde el primer pico de la pandemia hasta octubre del 2020. Aplicando una metodología de estimación de efectos fijos e identificación parcial con datos de panel, los autores intentan identificar la repercusión de las expectativas de las familias acerca de las consecuencias financieras de la pandemia. Además exploran el impacto que podrían llegar a tener las medidas implementadas por los gobiernos para mitigar los *shocks* al consumo en los hogares. Sus resultados indican que existe una relación consistente y negativa entre el nivel de

preocupación sobre la situación financiera y el nivel de consumo, explicada por el incremento en la propensión a ahorrar. Sobre las medidas gubernamentales, concluyen que aquellas dirigidas a grupos más jóvenes son aquellas que tuvieron mayor efecto sobre los patrones de consumo.

Es relevante, también, mencionar algunos trabajos enfocados en exhibir las cifras generadas durante toda la etapa COVID-19. El primero, de Gentilini et. al.(2021) presentan un panorama mundial sobre la respuesta del sector laboral y las medidas de protección social implementadas en la mayoría de los países. Sus indicadores reflejan que una de las medidas a la que más recurrieron los gobiernos fue la de las transferencias como medida de asistencia social. Otro documento, que proyecta cifras específicamente para el caso de Bolivia es el informe de “Análisis Social: Proyecto de Redes de protección Social para la Emergencia en la crisis del COVID-19 en Bolivia” que evalúa las implicaciones sociales de los programas temporales de transferencias temporales realizados por el gobierno. Las cifras reflejan que el impacto de las transferencias se ven nublados porque son una solución que funciona por un corto periodo de tiempo frente a un *shock* que es de larga duración.

3. Estadística descriptiva

Es importante realizar estadística descriptiva sobre el mercado laboral boliviano y las transferencias realizadas durante la pandemia, ya que son el foco del presente trabajo. El cuadro 1 presenta la participación de la población boliviana en el mercado laboral según su condición de actividad y su movilidad entre estas en un periodo pre-pandemia. Lo primero a resaltar es que las proporciones de que un individuo mantenga su trabajo antes de la coyuntura eran del 87.77%, que en realidad es un número bastante alto. Además esto está acompañado de una baja proporción de estar ocupado y pasar a ser cesante o pertenecer a la población económicamente inactiva. A pesar de que al ser cesante había una proporción considerable de mantenerse en ese estado o pasar a ser inactivo, domina la proporción de ser cesante y pasar a conseguir un trabajo. Al insertarse en el mercado laboral, los aspirantes tenían una proporción del 27.18% de hallar un puesto laboral y un 47.18% de desistir y convertirse en inactivos. Sobre la población económicamente inactiva, las proporciones de mantenerse de esa forma son las que predominan, sin embargo, esto cobra sentido ya que es probable que la falta de motivación que puede conducir a esa condición es difícil de revertir.

Cuadro 1: Transiciones entre condición de actividad para el periodo pre-pandemia

		t+1			
		PO	PDC	PDA	PEI
t	PO	87.77	2.55	0.00	9.68
	PDC	50.30	20.59	0.00	29.11
	PDA	27.18	10.26	15.38	47.18
	PEI	18.94	2.38	0.15	78.53

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

En el panorama para los trimestres de 2020, es decir en un periodo de pandemia, las cifras reflejan un escenario distinto al anterior. Lo primero que se ve en el cuadro 2, es el hecho de que la proporción de que el individuo mantenga su trabajo cae en 9 puntos porcentuales: es evidente que el desempleo se ha incrementado. Pero además de todos aquellos que perdieron el empleo, el 17.11 % dejaron de intentar conseguir uno nuevo, probablemente porque en la pandemia la demanda laboral era minúscula. Sobre la población desocupada cesante, los números se dan la vuelta frente al escenario anterior, ahora domina la proporción de convertirse en inactivo que en conseguir un puesto laboral. Asimismo, los aspirantes se encuentran en una situación complicada ya que la probabilidades de que puedan realmente insertarse en el mercado laboral son muy bajas, frente a las que tienen de desistir de buscar.

Cuadro 2: Transiciones entre condición de actividad para 1T y 2T de 2020

		t+1			
		PO	PDC	PDA	PEI
t	PO	78.07	4.83	0.00	17.11
	PDC	33.28	25.15	0.00	41.56
	PDA	13.51	2.70	18.92	64.86
	PEI	12.05	2.27	0.16	85.53

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECE del INE.

Los siguientes dos cuadros (3 y 4) proyectan la transición entre dependientes y cuentapropia del periodo pre-pandemia y del de pandemia respectivamente. Nuevamente, aunque las diferencias no sean muy grandes, se pueden observar dos situaciones diferentes. En el periodo pre-pandemia las proporciones de mantenerse como cuentapropia tienen un valor de 94.85 % y se incrementan en un 96.75 % en un panorama de crisis sanitaria. Igualmente, existía una mayor proporción de pasar a depen-

Cuadro 3: Transiciones entre dependiente y cuentapropia para el periodo pre-pandemia

		t+1	
		CP	DEP
t	CP	94.85	5.15
	DEP	21.27	78.73

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

Cuadro 4: Transiciones entre dependiente y cuentapropia para 1T y 2T de 2020

		t+1	
		CP	DEP
t	CP	96.75	3.25
	DEP	30.16	69.84

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

diente antes de la pandemia, que cuando esta sucede. Pasar de ser dependiente a ser cuentapropia igualmente adopta una cifra mayor en la etapa de pandemia. Esto quiere decir que las condiciones del entorno y de incertidumbre motivaron a la transición de los individuos a inclinarse un poco más por ser cuenta propia que ser dependiente, situación motivada también por el nivel de despidos que sucedieron tras el inicio de la emergencia sanitaria.

3.1. Ingreso laboral

¿Cómo respondieron los ingresos laborales a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria? Para obtener las matrices de transición en este caso, se optó por clasificar el logaritmo del ingreso laboral de cada individuo i en el trimestre t según sus correspondientes deciles en la distribución de dicha variable. Así, es posible construir una matriz de transiciones que muestre las probabilidades de pasar de un decil a otro entre los trimestres t y $t + 1$ y que permita comparar la situación pre-pandemia con los movimientos registrados entre el primer y segundo trimestre del 2020.

Antes de calcular las matrices de transición para los ingresos laborales, es preciso preguntarse si las distribuciones de la remuneración al trabajo son esencialmente las mismas a través de los trimestres: si es que este no fuera el caso, determinar las probabilidades de transición entre dos periodos carecería de sentido, pues el cálculo de

Figura 1: Transiciones entre deciles de ingreso laboral para el periodo pre-pandemia.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

dichas magnitudes implicaría deciles diferentes entre s_t^2 . Afortunadamente, y como se muestra líneas más abajo, las densidades estimadas del logaritmo del ingreso laboral son bastante similares entre sí para los periodos pre-pandemia y el segundo trimestre del 2020, lo que determina que la computación de las matrices de transición según deciles de ingreso es adecuada.

La figura 1 presenta una versión modificada de la matriz de transiciones de ingreso laboral para el periodo pre-pandemia, ya que en lugar de presentar las probabilidades de transición, se utilizan diferentes intensidades de colores para representar las

²Por ejemplo, supóngase que, como resultado del crecimiento económico en un país, la distribución del ingreso laboral se desplaza hacia la derecha con respecto a la densidad original. Ahora bien, como resultado del desplazamiento, un individuo i ve incrementado su ingreso laboral en una magnitud tal que pasa del segundo al cuarto quintil entre los periodos t y $t + 1$ —esto es, una ganancia *real* en su remuneración—, bajo la clasificación de los quintiles originales. Sin embargo, ya que toda la distribución se ha desplazado por los motivos expresados anteriormente, puede darse el caso de que, tomando en cuenta la nueva densidad, el ingreso laboral del individuo i sea clasificado como perteneciente al segundo quintil, inclusive cuando se ha evidenciado una mejora en su remuneración.

Figura 2: Transiciones entre deciles de ingreso laboral para 1T y 2T de 2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

propensiones de tránsito entre diferentes deciles de ingreso (colores más cálidos indican una mayor probabilidad). Así, este mapa de calor muestra que, para el periodo pre-pandemia, existe una mayor dinámica de tránsito entre deciles contiguos, lo que es totalmente esperado para periodos de tiempo trimestrales. También destaca que la mayor probabilidad de permanencia en un mismo decil pertenece a los individuos más ricos en términos de ingreso laboral, hecho que probablemente se deba a su permanencia extendida en sus puestos de trabajo como directivos, profesionales cualificados o dueños de firmas. Por otro lado, los individuos más pobres son quienes tienen la segunda mayor probabilidad de permanencia en su mismo decil, posiblemente debido a que están empleados en oficios de baja productividad, cuya carencia de mano de obra cualificada supone salarios lo suficientemente bajos como para imposibilitar cualquier proyecto de ahorro que les permita un progresivo ascenso social.

¿Cómo cambia la situación recién descrita con el impacto de la pandemia del COVID-19 y sus consiguientes medidas de cese de la actividad económica? La figura 2, al estar compuesta de colores relativamente más cálidos en comparación con el mapa de calor de la figura 1, muestra que las medidas de confinamiento obligato-

Figura 3: Densidad kernel del logaritmo del ingreso laboral por trimestres

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

rio tuvieron serios efectos sobre la estabilidad de los ingresos laborales en Bolivia. A diferencia del cuadro anterior, este mapa de calor muestra que las probabilidades de caer no uno, sino dos deciles en la distribución del ingreso son mayores al 10% en la mayoría de los casos. De hecho, los efectos de la parálisis casi total de la economía fueron tan penetrantes que incluso aquellos considerados como los más ricos según su ingreso laboral ven disminuida su probabilidad de permanencia en el último decil de la distribución, al tiempo que se incrementan sus posibilidades de caer a menores niveles de ingreso. Por otro lado, —y a pesar de que se mostrará a continuación la similitud de las distribuciones de ingreso entre los trimestres previos y posteriores al *shock* del COVID— debe reconocerse la posibilidad latente de que el incremento observado en las probabilidades de tránsito hacia deciles más altos, esté ocasionado por la “reclasificación” en los deciles ya mencionada anteriormente (véase nota 1).

Para finalizar con la exploración y descripción de la respuesta que tuvieron los ingresos laborales frente a las medidas sanitarias determinadas por el gobierno en 2020, las figuras 3 y 4 presentan estimaciones kernel de las distribuciones del ingreso laboral a nivel trimestral y mensual. Como ya se había notado anteriormente, las distribucio-

Figura 4: Densidad kernel del logaritmo del ingreso laboral por meses

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

nes del logaritmo del ingreso laboral son, esencialmente, las mismas para los periodos pre-pandemia y post-pandemia. En ese sentido, podría incluso sugerirse que el proceso generador de datos es igual para todo t , lo que sin duda contradice la noción de que se tuvo una caída general en el nivel de ingresos como resultado de la pandemia de COVID-19.

¿Cuál es el factor que está por detrás de este aparente resultado contraintuitivo? Es posible que el proceso de levantamiento de datos para la ECE en el segundo trimestre del 2020 esté ocultando una parte importante de la historia en cuanto al cambio de los ingresos laborales durante este periodo. Como el propio INE lo detalla en su Norma Técnica, se aplicaron “protocolos de levantamiento vía telefónica a partir de la semana 12 del primer trimestre [enero-marzo del 2020]” para hacer frente a las nuevas restricciones ocasionadas por la pandemia. Por otro lado, también se suspendió temporalmente la toma de información en el área rural. Son estos los factores que pueden haber influido de forma significativa en la cantidad y calidad de los datos recolectados: por ejemplo, es fácil pensar que aquellos hogares más pobres no tienen acceso a una línea telefónica en su vivienda, o que estaban más ocupados en generar el mínimo nivel de ingreso diario para satisfacer sus necesidades más básicas. De hecho,

Cuadro 5: Percepción de cambios en el ingreso laboral por COVID-19

	F. absoluta	F. relativa (%)
Disminuyeron	2.448.353	54,16
Mantuvieron	1.821.921	40,30
Aumentaron	79.304	1,75
Otros	171.075	3,79
Total	4.520.653	100

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares 2020, INE Bolivia.

este “truncamiento” en los datos también puede evaluarse comparando los momentos muestrales de las distribuciones graficadas en las figuras 3 y 4: mientras que la distribución del logaritmo del ingreso laboral para el primer trimestre del 2020 tiene una media de 7.69 y una desviación estándar igual a 0.92 , aquella computada para el segundo trimestre muestra una media igual a 7.72 (que es de hecho *mayor* a la del trimestre pasado) y una desviación estándar de 0.74, indicativa de una menor dispersión de los datos, lo que queda claro si se consideran las dificultades en la recolección de datos para los meses post-pandemia.

Es de esta forma que en la siguiente sección se utilizarán métodos econométricos para cuantificar el *shock* promedio en los ingresos laborales que sufrieron los individuos como resultado de las restricciones impuestas por la pandemia, tal que dicha estimación sea útil para evaluar la eficacia de las transferencias monetarias objeto de este análisis. Por el momento, se da paso al último apartado de esta sección en el que se muestra la percepción que tuvieron los agentes respecto a cambios en sus ingresos laborales por el COVID-19.

3.2. Cambios percibidos en el ingreso laboral

Utilizando la Encuesta de Hogares 2020 (EH2020) del INE, se puede determinar la percepción que tienen los individuos en relación con los cambios en sus remuneraciones laborales como resultado de las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Esto es importante ya que los datos presentados a continuación serán útiles para evaluar *cualitativamente* la eficacia de las transferencias monetarias entregadas por el gobierno central desde abril de 2020 con el objeto de “contrarrestar *parcialmente* los efectos del shock [del COVID-19]” (M.E.F.P., 2021, cursivas añadidas por los autores).

La tabla 5 presenta la percepción que tienen los individuos frente a cambios en su ingreso, y está ponderada por sus respectivos factores de expansión. Así, se observa que son más de 2 millones (54%) de trabajadores que consideran que el *shock* del COVID-19 trajo consigo un impacto negativo en sus remuneraciones. Por otro lado, un remarcable 40% de dichos trabajadores considera que el cambio en sus ingresos fue nulo. Ahora bien, la tabla 6 presenta la magnitud percibida en la que los 2 millones de trabajadores declararon una reducción en sus ingresos.

La EH2020, al ser implementada en su fase de levantamiento de datos en noviembre de 2020, proporciona una perspectiva de mediano plazo con respecto al *shock* inicial del COVID-19, que se extendió aproximadamente durante los meses de la cuarentena rígida en Bolivia con una economía paralizada. A la luz de los datos presentados en las tablas anteriores, es en este punto donde se enuncia por primera vez, y sin mucha discusión, una idea central del estudio: las transferencias monetarias otorgadas por el gobierno al inicio de la pandemia fueron estériles en el mediano y largo plazo en su propósito de mitigar el impacto de la pandemia sobre el ingreso de los hogares bolivianos, puesto que, para noviembre del 2020, más del 50% de los trabajadores consideraron que sus remuneraciones (y, en algunos casos, su única fuente de ingreso) habían caído como consecuencia de la pandemia.

Cuadro 6: Magnitud percibida de la reducción en el ingreso laboral

	F. absoluta	F. relativa (%)
Cuarta parte	1.058.877	43,25
Mitad	810.978	33,12
Más de la mitad	578.498	23,63
Total	2.448.353	100

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares 2020, INE Bolivia.

4. Datos y metodología

Para cuantificar el *shock* promedio en los ingresos laborales de forma econométrica, se hará uso de la ECE que comprende un rango de tiempo desde el primer trimestre de 2019 (1T-2019) hasta el segundo trimestre de 2021 (2T-2021). Esta amplitud del panel permitirá identificar los cambios en el ingreso laboral provocados por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19 en el corto, mediano y largo plazo.

Si bien es posible enfocarse únicamente en los efectos de corto plazo (i.e. de un trimestre a otro) para evaluar la eficacia de las transferencias monetarias objeto de análisis, en cambio se opta por analizar la dinámica del *shock* del COVID-19 hasta un año después de las medidas de cuarentena rígida. Esto último tiene el objetivo de contrastar las diferentes pautas con las que se podría haber implementado el programa de transferencias monetarias, más allá de un único pago y a la luz de la experiencia que tuvieron otros países que también pusieron en marcha planes de protección social ante los efectos negativos de la pandemia.

Con este fin, se plantea el siguiente modelo de efectos individuales:

$$\ln(y_{lab_{it}}) = \alpha_i + \mathbf{x}'_{it}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{d}'_{it}\boldsymbol{\delta} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

donde $y_{lab_{it}}$ es el ingreso laboral del individuo i en el periodo t , medido de forma mensual (ly_mes) o por hora (ly). α_i captura la heterogeneidad inobservada entre individuos, que se supone constante en el tiempo, y que para este modelo puede ser considerada como la habilidad innata de los trabajadores —posiblemente correlacionada con otros regresores del modelo—. \mathbf{x}_{it} es un vector de covariables compuesto por los años de educación ($aestudio$) del individuo, los años de experiencia (exp) y su cuadrado ($exp2$), una variable categórica que clasifica la ocupación principal del trabajador (cop), y una variable que mide el tamaño del lugar de trabajo en términos de empleados a nivel nacional ($tamano$). Por otro lado, \mathbf{d}_{it} es un conjunto de *dummies* temporales trimestrales, cuyo objetivo es identificar los cambios en el ingreso laboral promedio a través del tiempo. El término de error ε_{it} es iid sobre i y t .

Además, se enfatiza que el modelo 1 será estimado para dos grupos distintos, determinados por la variable dicotómica dep que toma un valor igual a 1 si es que el trabajador se clasifica como dependiente, y 0 si es que se clasifica como cuentapropia. Esta estimación por separado arrojará luces sobre la naturaleza heterogénea de los *shocks* de ingreso en diferentes grupos que conforman la población ocupada.

La tabla 7 presenta las estadísticas descriptivas de las variables de interés, que incorpora además las desviaciones estándar *between* y *within* dada la naturaleza de panel de la ECE. De hecho, estos valores son bastante indicativos de la dinámica presente a través del tiempo y los individuos en la base de datos: existe una mayor dispersión en los salarios entre individuos que *intra* individuos (0.89 vs. 0.36 para ly_mes), aunque las magnitudes de la desviación estándar *within* para las dos medidas de ingreso laboral indican cambios en el tiempo importantes dentro de los individuos. Lo contrario ocurre con las variables de educación y experiencia, que cambian mínimamente

Cuadro 7

Variable		Media	Desv. Est.	Min	Max	Obs
ly	overall	2.549	0.851	-5.561	7.744	N = 201268
	between		0.884	-5.561	7.387	n = 102917
	within		0.348	-1.435	6.941	
ly_mes	overall	7.645	0.891	-0.405	12.091	N = 201366
	between		0.928	-0.405	11.528	n = 103001
	within		0.345	3.734	11.820	
aestudio	overall	9.778	4.910	0.000	23.000	N = 409526
	between		4.942	0.000	23.000	n = 186802
	within		0.443	-0.022	19.778	
exp	overall	19.393	19.790	0.000	92.000	N = 409522
	between		20.597	0.000	92.000	n = 186799
	within		0.481	3.727	32.727	
dep	overall	0.166	0.372	0.000	1.000	N = 517278
	between		0.335	0.000	1.000	n = 237145
	within		0.157	-0.634	0.966	
cop	overall	6.684	2.041	1.000	10.000	N = 240275
	between		1.842	1.000	10.000	n = 126995
	within		0.622	0.284	13.084	
tamano	overall	2.206	1.342	1.000	5.000	N = 239318
	between		1.196	1.000	5.000	n = 127747
	within		0.394	-0.994	5.406	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

en el tiempo entre individuos, hecho totalmente esperado en una estructura de panel trimestral, donde *aestudio* y *exp* se miden en años. Por otro lado, destaca la variable *dep* en cuanto a cambios intra-individuo: su desviación estándar *within* (0.15) es casi la mitad de la dispersión total en la muestra (0.37), hecho que corrobora las intuiciones enunciadas al describir las matrices de transición entre empleados dependientes y cuentapropias en las tablas 3 y 4, y que muestran la dinamicidad existente entre el tránsito de dependientes a cuentapropias, principalmente.

Para estimar los parámetros de interés en el modelo 1 pueden recurrirse a los estimadores de efectos fijos (FE) (también conocidos como *within*), *between* (BE), o de efectos aleatorios. En todo caso, la elección del estimador estará sujeta al supuesto que se haga sobre el parámetro α_i que captura la heterogeneidad inobservada: si es que α_i está correlacionado con los demás regresores \mathbf{x}_{it} , el modelo apropiado a estimar será FE, ya que proporciona estimadores consistentes de los parámetros (mientras que los estimadores BE y de efectos aleatorios serán inconsistentes bajo este esquema).

En la tarea de determinar cuál es el estimador más apropiado para el modelo de efectos individuales 1, el test de Hausman proporciona un criterio de decisión basándose en la presencia o ausencia de diferencias significativas entre los parámetros estimados por un modelo FE —que siempre es consistente— y un modelo de efectos aleatorios —que es consistente en la medida que α_i esté distribuida independientemente de los regresores \mathbf{x}_{it} —. La tabla 8 a continuación muestra los resultados del test de Hausman realizado para las cuatro variantes del modelo a estimar, donde las diferencias están dadas por la medida del ingreso laboral y por los grupos que conforman la población ocupada.

Cuadro 8: Test de Hausman para determinar la presencia de FE en el modelo 1

	ly, dep = 0	ly_mes, dep = 0	ly, dep = 1	ly_mes, dep = 1
chi2	761.81	1485.16	2418.65	3070.33
p-valor	0.0000	0.0000	0.0000	0.000

H0: La diferencia entre los coeficientes no es sistemática

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

Para las cuatro variantes del modelo de efectos individuales, se rechaza la hipótesis nula de que los efectos individuales en 1 son aleatorios y, por tanto, independientes del vector de covariables \mathbf{x}_{it} . Por tanto, los parámetros de interés deben ser estimados utilizando el estimador FE, que presenta la asociación entre los cambios de la variable dependiente respecto de su media temporal con los cambios de las covariables respecto

Cuadro 9: Resultados del modelo FE con l y para cuentapropias

t_dum	coef.	s.e.	p-valor
1t-2019	-0.034	0.017	0.053
2t-2019	-0.061	0.015	0.000
3t-2019	-0.018	0.013	0.163
4t-2019	-0.019	0.011	0.077
2t-2020	-0.089	0.011	0.000
3t-2020	-0.132	0.012	0.000
4t-2020	-0.117	0.014	0.000
1t-2021	-0.112	0.016	0.000
2t-2021	-0.140	0.018	0.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

de sus medias temporales *para cada individuo i* .

5. Resultados y análisis

Los parámetros estimados para las *dummies* temporales de cada variante del modelo 1 se presentan en las tablas 9, 10, 11 y 12. Por conveniencia expositiva, se omiten de la tabla los coeficientes estimados para el vector de covariables \mathbf{x}_{it} ya que estos actúan como variables de control para estimar consistentemente los *shocks* promedio en los ingresos laborales como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Los resultados están expresados en comparación con los ingresos laborales promedio de 1T-2020, el último trimestre de la época pre-pandemia. Además, los errores estándar de los parámetros han sido corregidos por posible autocorrelación de panel y heterocedasticidad entre los diferentes individuos i , de tal forma que la inferencia estadística sea válida utilizando los errores estándar adecuados.

Las estimaciones del *shock* promedio en ingresos laborales para 2T-2020 confirman aquellas intuiciones enunciadas en la sección de estadística descriptiva: los ingresos laborales mensuales promedio disminuyeron en comparación con los registrados en 1T-2020. Para el caso de los cuentapropias, la caída en sus ingresos fue de 19% en promedio, mientras que los trabajadores dependientes vieron reducidas sus remuneraciones un 9.9% en promedio.

Cuando se consideran los *shocks* para el ingreso laboral por hora, los resultados son diferentes en cierta forma: mientras se encuentra una reducción significativa de

Cuadro 10: Resultados del modelo FE con *ly_mes* para cuentapropias

t_dum	coef.	s.e.	p-valor
1t-2019	-0.054	0.017	0.002
2t-2019	-0.058	0.015	0.000
3t-2019	-0.010	0.013	0.405
4t-2019	-0.007	0.011	0.519
2t-2020	-0.190	0.011	0.000
3t-2020	-0.279	0.012	0.000
4t-2020	-0.167	0.013	0.000
1t-2021	-0.161	0.015	0.000
2t-2021	-0.198	0.018	0.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

Cuadro 11: Resultados del modelo FE con *ly* para dependientes

t_dum	coef.	s.e.	p-valor
1t-2019	-0.009	0.010	0.379
2t-2019	0.005	0.009	0.535
3t-2019	-0.027	0.007	0.000
4t-2019	-0.017	0.006	0.006
2t-2020	-0.003	0.007	0.640
3t-2020	-0.036	0.007	0.000
4t-2020	-0.031	0.008	0.000
1t-2021	-0.031	0.010	0.001
2t-2021	-0.025	0.011	0.025

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

las remuneraciones por hora en el 2T-2020 con respecto a su trimestre anterior para los trabajadores por cuentapropia, lo anterior no es cierto para los trabajadores dependientes. Esta ausencia de cambios significativos en la remuneración por hora para el caso de los dependientes puede deberse principalmente a las medidas tomadas por el gobierno para proteger los empleos en el mercado laboral formal. De esta forma, el *shock* en los ingresos laborales mensuales para los dependientes puede deberse a una reducción en las horas de trabajo, en lugar de una caída en la remuneración por hora trabajada.

¿Cómo los resultados anteriores permiten evaluar la eficacia de las transferencias monetarias denominadas BF, BCF y BU entregadas por el gobierno para hacer mitigar

Cuadro 12: Resultados del modelo FE con *ly_mes* para dependientes

t_dum	coef.	s.e.	p-valor
1t-2019	-0.012	0.009	0.199
2t-2019	0.003	0.008	0.694
3t-2019	-0.029	0.007	0.000
4t-2019	-0.020	0.006	0.000
2t-2020	-0.099	0.006	0.000
3t-2020	-0.108	0.007	0.000
4t-2020	-0.081	0.008	0.000
1t-2021	-0.072	0.009	0.000
2t-2021	-0.072	0.010	0.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE.

el impacto de la pandemia en los ingresos? De forma ideal, estos *shocks* de ingreso laboral deberían ser agregados a nivel de hogar, para cuantificar el *shock* en ingresos del hogar. Lamentablemente, la información disponible en la base de datos de la ECE no hace posible pasar a esta agregación a nivel de hogar. Sin embargo, todavía pueden desprenderse análisis cualitativos para grupos determinados de la población.

Por ejemplo, pueden considerarse los *shocks* de ingreso laboral que sufrieron los hogares monopersonales de trabajadores por cuentapropia durante los trimestres que siguieron al brote de la pandemia COVID-19 en Bolivia. Ya que que el hogar se compone exclusivamente del trabajador cuentapropia, los ingresos del hogar serán muy similares a sus ingresos laborales, si es que se asume que dichos individuos no tienen otras fuentes de ingreso. Se ha estimado que el *shock* promedio para este grupo de la población fue de 19% con respecto a los ingresos promedio en 1T-2020, que corresponden a 2.200 bolivianos aproximadamente. Por tanto, la caída promedio estará cuantificada alrededor de los 420 bolivianos. Dado el estatus de cuentapropia de estos individuos, los mismos se convierten en elegibles para recibir la transferencia denominada Bono Universal, equivalente a 500 bolivianos por vez única. Entonces, si bien puede comprobarse para este ejemplo específico que la transferencia BU logró mitigar el impacto de la pandemia en el *inmediato plazo* (correspondiente al mes de su aplicación), queda claro que para los siguientes meses, estos grupos vieron vulnerada su estabilidad de ingresos, al no recibir más transferencias similares a las del BU. En otras palabras, mientras que las transferencias monetarias otorgadas por la emergencia sanitaria fueron efectivas en el corto plazo, se observa que sus impactos en el mediano y largo plazo fueron estériles.

De hecho, los resultados de las estimaciones econométricas indican que se tuvo una caída de largo plazo en los ingresos laborales de los individuos, cuya persistencia en el tiempo indica que, hasta al menos 2T-2021, no se han podido recuperar los niveles de ingreso laboral pre-pandemia. Esta es una situación bastante seria para el conjunto de los hogares bolivianos que han visto mermada su principal fuente de ingresos. Nuevamente, al ser las transferencias BF, BCF y BU de aplicación única, se comprueba que sus efectos sobre la mitigación de los impactos negativos ocasionados por las cuarentenas obligatorias y confinamientos determinados por el gobierno, fueron nulos en un horizonte de tiempo extendido.

6. Conclusiones

Si bien las transferencias denominadas Bono Universal, Bono Canasta Familiar y Bono Familia pudieron haber sido efectivas en el inmediato plazo, mitigando los impactos inmediatos de la pandemia del COVID-19, a través de estimaciones econométricas por un modelo de efectos fijos, se determina que su efectividad en el mediano y largo plazo es nula, dada la característica de aplicación única. Además, los resultados cuantitativos se ven corroborados en cierta medida por los resultados cualitativos de los trabajadores que declararon haber percibido una reducción en sus ingresos como consecuencia del COVID-19. Este análisis retrospectivo sobre la efectividad de las transferencias monetarias otorgadas en Bolivia contribuye a la literatura existente al remarcar la importancia de diseñar mecanismos de protección social que tomen en cuenta los horizontes temporales de su aplicación y de las coyunturas económicas o sanitarias que puedan presentarse.

7. Bibliografía

- Bussolo, M., Kotia, A., & Sharma, S. (2021). *Workers at risk: Panel data evidence on the COVID-19 labor market*. India.
- Christelis, D., Georgarakos, D., Jappelli, T., & Kenny, G. (2020). *The covid-19 crisis and consumption: survey evidence from six EU countries*. European Central Bank.
- Crossley, T. F., Fisher, P., & Low, H. (2020). *The heterogeneous and regressive consequences of COVID-19: Evidence from high quality panel data*. Reino Unido: elsevier.

- Gentilini, U. (2021). *Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A real time review of country measures*.
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2021). *Análisis social: proyecto de redes de protección social para la emergencia en la crisis del covid-19 en Bolivia* . La paz, Bolivia .